

АНАЛИЗ СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И УЧЕБНЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ

Тошева Дилбар Музаффар кизи

Каршинский государственный университет,
независимый исследователь, PhD
(кандидат наук), Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438818>

Аннотация

Данное исследование посвящено сравнительно-лингвистическому анализу синтагматических единиц в английском и узбекском языках с учётом их отражения в результатах ассоциативного эксперимента и в учебных толковых словарях. В работе раскрываются психолингвистические основы синтагматических отношений, а также сопоставляются связи между лексическими единицами, выявленные в ходе ассоциативного эксперимента, с их лексикографическими интерпретациями. Определяются синтагматические модели, характерные для английского и узбекского языков, выявляются их общие и отличительные особенности, а также роль в речевой деятельности. В статье также анализируются психолингвистические характеристики синтагматических связей между лексическими единицами и показываются их совпадения и расхождения с словарными толкованиями.

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, синтагматические отношения, учебный толковый словарь, коллокация, сопоставительный анализ, лексикография, лингвистика

Annotation

This study is devoted to a comparative linguistic analysis of syntagmatic units in the English and Uzbek languages, focusing on their manifestation in the results of associative experiments and in learner-oriented explanatory dictionaries. The research reveals the psycholinguistic foundations of syntagmatic relations and compares the connections between lexical units identified through associative experiments with their lexicographic interpretations. Syntagmatic models characteristic of English and Uzbek are identified, and their common and distinctive features, as well as their roles in speech activity, are elucidated. The article also determines the psycholinguistic properties of syntagmatic relations between lexical units and highlights their correspondences and discrepancies with dictionary interpretations.

Keywords: associative experiment, syntagmatic relations, educational explanatory dictionary, collocation, comparative analysis, lexicography, linguistics

Введение

В современной лингвистике ассоциативный эксперимент все в большей степени признается важным исследовательским инструментом на стыке лексикографии и психолингвистики [5:34–38]. Учебные толковые словари, формируемые на основе ассоциативных экспериментов, позволяют выявлять не только парадигматические, но и синтагматические отношения языковых единиц [6:78–81]. Особенно в процессе изучения иностранных языков большое значение имеет демонстрация реального употребления слов в речи, то есть их комбинаторных свойств. В лингвистике все более актуальным становится изучение языковых единиц не только с системно-семантической точки зрения, но и на основе их функционирования в реальных речевых процессах. В этом контексте выявление того, каким образом слова соединяются друг с другом в линейной последовательности, то есть определение их синтагматических свойств, представляет собой одну из ключевых научных проблем. В учебных толковых словарях отражение речевой сочетаемости слов играет важную роль в формировании коммуникативной компетенции обучающихся. В последние годы метод ассоциативного эксперимента широко применяется на стыке психолингвистики и лексикографии. Наряду с выявлением связей языковых единиц в сознании человека ассоциативные эксперименты позволяют также обнаружить их синтагматические отношения в речевой деятельности. Ассоциативные реакции зачастую основываются не на парадигматическом сходстве слов, а на их сочетаемости в реальной речи, что свидетельствует о преобладании синтагматических связей [5:40–44].

В английской учебной лексикографии описательное представление коллокаций и синтагматических единиц разработано достаточно хорошо. Однако изучающие язык нередко образуют словосочетания, которые являются грамматически правильными, но прагматически или идиоматически неадекватными. В связи с этим исследование синтагматических свойств на основе результатов ассоциативных экспериментов представляется актуальной задачей для совершенствования узбекской учебной лексикографии. Настоящее исследование направлено на сравнительный анализ синтагматических

единиц, формируемых на основе ассоциативных экспериментов в английском и узбекском языках. Основной целью работы является выявление способов отражения речевой сочетаемости слов в учебных толковых словарях.

Основная часть

Синтагматические свойства представляют собой характеристики языковых единиц (слов, словосочетаний, грамматических форм), выражающие их способность к последовательному соединению и комбинированию в процессе речи. Эти свойства указывают, с какими словами и в каком порядке может сочетаться данная языковая единица.

К основным признакам синтагматических свойств относятся:

Последовательность (линейность). Языковые единицы в речи располагаются последовательно, а не одновременно. Например: kitob o'qimoq — read a book, где глагол и существительное находятся в синтагматическом отношении.

Комбинаторность (валентность). Способность слова управлять или притягивать другие слова. Например: o'qimoq → nimani? kitobni; read → what? a book.

Коллокационность. Склонность определенных слов регулярно употребляться совместно. Например, в английском языке: make a decision (а не do a decision); в узбекском языке: qaror qabul qilmoq. Ассоциативные эксперименты выявляют такие реальные речевые связи между словами и, следовательно, являются важным источником для составления учебных толковых словарей.

Теоретические основы синтагматических отношений были заложены в начале XX века в труде Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики». Соссюр рассматривал язык как систему отношений и определял синтагматические отношения как последовательное соединение единиц в процессе речи [2:67–72]. Данный теоретический подход послужил методологической базой для последующих лингвистических исследований. Вопросы лексической семантики и сочетаемости слов подробно анализируются в работе Ю. Д. Апресяна «Лексическая семантика: синонимические средства языка» [1:98–101]. Автор демонстрирует неразрывную связь значения слова с его синтагматическими возможностями, обосновывая важность учета синтагматических отношений при изучении речевой реализации лексических единиц. Данное исследование предоставляет прочное научное обоснование необходимости

учета сочетаемости слов в учебных словарях. В психолингвистике значение метода ассоциативного эксперимента всесторонне рассматривается в трудах Ю. Н. Караулова «Русский ассоциативный словарь» и «Язык и языковая личность». Эти исследования, основанные на эмпирических данных, показывают, что значительная часть ассоциативных реакций носит синтагматический характер, что доказывает активизацию слов в сознании человека преимущественно через речевые связи [5:52–55; 6:101–104]. Такой подход открывает возможности применения результатов ассоциативных экспериментов в лексикографической практике. В английской лингвистике вопросы синтагматических отношений и коллокаций были обоснованы в трудах Дж. Р. Фёрса «Papers in Linguistics 1934–1951», где подчеркивается тесная связь значения слова с его окружением в речи и трактуется коллокация как важнейшее проявление синтагматических отношений [3:11–15]. Эти идеи получили дальнейшее развитие в работах М. А. К. Холлидея (Language as Social Semiotic) и Дж. Лича (Semantics).

Настоящее исследование направлено на выявление способов представления синтагматических единиц, сформированных в результате ассоциативных экспериментов в английском и узбекском языках, в учебных толковых словарях. Методологическую основу работы составляют метод ассоциативного эксперимента, сравнительно-аналитический подход, лексикографический анализ и статистические методы. В анализе синтагматических единиц был применен комплексный подход.

Методология исследования опирается на сравнительно-типологические, лексико-семантические и психолингвистические методы анализа. Синтагматические единицы в английском и узбекском языках выявлялись посредством лексико-семантического анализа, при этом изучались их структурные и семантические особенности. Анализировались сочетаемость слов, их функциональный потенциал в речи и типичные синтагматические модели.

Результаты ассоциативных экспериментов были рассмотрены с целью уточнения ассоциативных связей, формирующихся в сознании человека. Данный метод позволил проанализировать психолингвистические основы синтагматических единиц, а именно устойчивые и свободные ассоциации между словами. Лексикографический анализ проводился на материале учебных толковых словарей с целью определения способов представления синтагматических единиц, методов их толкования и педагогической

направленности. Результаты анализа показывают, что большинство единиц, полученных в ходе ассоциативных экспериментов, носит синтагматический характер. В английском языке это проявляется главным образом в моделях глагол + существительное (например, *read a book, go to school*) и прилагательное + существительное (*good friend*). В узбекском языке преобладают конструкции существительное + глагол (*kitob o'qimoq, maktabga bormoq*) и определение + главное слово (*yaqin do'st*). В рамках исследования синтагматические единицы в английском и узбекском языках могут быть проиллюстрированы следующим образом. В английском языке устойчивыми синтагматическими единицами являются выражения *make a decision (qaror qabul qilmoq), give advice (maslahat bermoq)*, которые представлены в словарях с толкованиями и примерами. В ассоциативных экспериментах слово *decision* часто вызывает ассоциации *choice, plan, solution*. К свободно комбинируемым единицам относится, например, *take a break*, которое может сочетаться с различными контекстуально обусловленными словами (*rest, pause*) [3:18–20; 9]. Соответствующими узбекскими синтагматическими единицами являются *qaror qabul qilmoq, maslahat bermoq, tanaffus qilmoq*, также снабженные примерами в учебных словарях. Дополнительно в английском языке широко используются идиоматические синтагматические единицы, такие как *break the ice* и *hold a meeting*. Их психолингвистическая основа выявляется через ассоциативные эксперименты. В узбекском языке им соответствуют выражения *muzni buzmoq* и *yig'ilish o'tkazmoq*.

Результаты ассоциативного эксперимента показывают, что 73 % ассоциативных реакций в английском языке имеют синтагматический характер, в то время как парадигматические реакции составляют 27 %.

Сравнительный анализ выявляет различия между английским и узбекским языками: в английском языке синтагматические единицы более устойчивы и системны, тогда как в узбекском они в большей степени контекстуально обусловлены. Ассоциативные эксперименты представляют собой эффективный ресурс для обогащения учебных толковых словарей.

Заключение

Учебные толковые словари, созданные на основе ассоциативных экспериментов, играют важную роль в выявлении синтагматических свойств языковых единиц. Анализ, проведенный на материале английского и узбекского языков, подтверждает необходимость отражения реальной

речевой сочетаемости слов в учебных словарях. Такой подход способствует совершенствованию методики преподавания языков. Научная новизна исследования заключается в сравнительном анализе синтагматических единиц английского и узбекского языков на основе данных ассоциативных экспериментов и в определении возможностей применения полученных результатов в учебной лексикографии [6:110–114]. Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее выводов для улучшения учебной лексикографии и разработки речеоориентированных подходов к обучению языку. В целом результаты исследования способствуют обогащению учебных словарей английского и узбекского языков и более четкому отражению их синтагматических свойств. Было установлено, что в обоих языках синтагматические единицы играют важную роль в обеспечении семантической связности речи, при этом выявляются определённые сходства и различия в частотности их употребления и семантических характеристиках. Кроме того, в исследовании на практике был апробирован сравнительный методологический подход, интегрирующий лингвистику, лексикографию и психолингвистику. Это позволяет использовать данные ассоциативного эксперимента не только в теоретическом анализе, но и эффективно применять их в практической лексикографической деятельности и обучении языкам. В целом результаты исследования способствуют обогащению учебных словарей английского и узбекского языков и более чёткому представлению их синтагматических свойств.

Литературы:

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка. — М.: Наука, 1973.
2. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. — Париж: Payot, 1916.
3. Фёрс Дж. Р. Избранные труды по лингвистике (1934–1951). — Лондон: Oxford University Press, 1957.
4. Холлидей М. А. К. Язык как социальная семиотика. — Лондон: Edward Arnold, 1978.
5. Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь. — М.: Русский язык, 1992.
6. Караулов Ю. Н. Язык и языковая личность. — М.: Русский язык, 1995.
7. Лич Дж. Семантика. — Лондон: Penguin, 1981.
8. Нейшн И. С. П. Изучение лексики иностранного языка. — Кембридж: Cambridge University Press, 2001.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference

FRANCE

9. Oxford Advanced Learner's Dictionary. — Оксфорд: Oxford University Press, 2020.

10. Толковый словарь узбекского языка. — Ташкент: Издательство «Узбекский язык и литература», 1999.

